

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Хамдамова Ханифахон Шукуруллаевна

доцента кафедры «O‘zbek va xorijiy tillar», Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178692>

Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций развития образования взрослых. Значительный рост доли взрослого населения, участвующего в различных формах обучения в рамках формальной системы образования и за ее пределами, подтверждает востребованность усилий по развитию образования взрослых со стороны государств, международных и национальных организаций, неправительственных структур.

Ключевые слова: глобализация, образование взрослых, формальное образование, неформальное обучение.

Abstract. The article is devoted to the analysis of current trends in the development of adult education. A significant increase in the proportion of the adult population participating in various forms of education within the formal education system and beyond it confirms the demand for efforts to develop adult education on the part of states, international and national organizations, and non-governmental structures.

Keywords: globalization, adult education, formal education, non-formal learning.

В эпоху растущей глобализации перед миром возникают не только новые возможности, но и новые вызовы. Наряду со структурными социально-экономическими сдвигами, политическими переменами формируется экономика знаний с ее новой рабочей средой, иными формами организации общества и каналами коммуникации, что делает еще более насущными потребности в обновлении и адаптации коллективных и индивидуальных навыков и умений.

Образование взрослых представляет собой важнейшую меру, которая необходима в ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Образование взрослых является ключевым компонентом целостной и всеобъемлющей системы обучения и образования на протяжении всей жизни.

В соответствии со сложившейся в международном образовательном сообществе практикой принято выделять три вида образовательной деятельности, которые относятся и к образованию взрослых: формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата; неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером. При рассмотрении понятий, используемых в разных странах для определения «образования взрослых» (ОВ), можно сделать вывод, что единой и общепринятой трактовки данного термина не существует, есть лишь общие подходы, которые отражены в различных международных документах.

В различных странах используется система мер, обеспечивающая приближение образования к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, создания просветительских центров в школах, вузах, библиотеках, клубах, религиозных центрах, на рабочих местах, а также на основе информационных технологий. В условиях старения

населения большинства развитых стран усиление внимания к потребностям и возможностям образовательной деятельности пожилых людей привело к развитию нового образовательного направления – Университета третьего возраста, объединяющего возрастную группу пенсионеров и дающую им возможность дополнительной познавательной деятельности и передачи своих собственных знаний и богатого опыта другим. Создаются также специальные программы по подготовке пожилых людей к пенсии и использованию дополнительного свободного времени после выхода на заслуженный отдых. Все это свидетельствует о расширении возрастных границ населения, охваченного образовательной деятельностью.

Формальное образование состоит из основного общеобразовательного и профессионального обучения. Профессиональное дополнительное обучение относится к сфере неформального образования. В рамках либерального образования взрослому населению предоставляется возможность повысить уровень образования и практических навыков, требующихся в обычной жизни, и это является добровольной культурно-просветительской работой. Стратегии развития профессионального образования и обучения имеются в большинстве стран, в то время как стратегий развития образования взрослых до сих пор нет либо они находятся в процессе разработки.

Однако все существующие в стране формы обучения взрослых организационно и административно находятся в различном подчинении, оторваны друг от друга и не объединены единой государственной политикой, соответствующими управленческими и координирующими структурами, теоретическими и научно-методическими принципами обучения. Предпринимаемые попытки по образованию и просвещению взрослого населения за пределами формального образования (общество «Знание», местные инициативы, компьютерные курсы, досуговые центры, народные школы и университеты) значительного эффекта не имеют и на общую ситуацию практически не влияют. Несмотря на то, что в большинстве стран растет многообразие программ обучения и образования взрослых, наиболее активно развиваются дополнительное профессиональное образование и подготовка. Образование взрослых является важной отраслью образования, способной решать насущные задачи социально-экономического и политического развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Модельная программа подготовки андрагогов: Учебно-методическое пособие. Под ред. Н.Н. Кошель. – Мн.: АПО, 2011. – 314 с
2. Абдувахובה Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769.2014.
3. Абдувахובה Д.Э. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
4. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный. 2015 -7.-702
5. Хазраткулова А.В. Самовоспитание важный фактор в процессе образования. Экономика и социум. 28.02.2023